

Pemerintah Mesopotamia membuat uang

Prastowo Cahjadi
(prastowoc@gmail.com)

21 Mei 2026

Abstrak

Uang adalah utang bagi penerbitnya. Dan uang adalah piutang bagi pemegangnya. Pemerintah Mesopotamia pada zaman Perunggu membuat uang, bukan menerbitkan uang, karena pemerintah adalah kreditur. Pemerintah membuat uang melalui pembuatan daftar kesetaraan nilai sejumlah barang. Masyarakat menggunakan daftar harga ini untuk membayar utang ke pemerintah. Seseorang menggunakan daftar harga untuk membayar utang menggunakan barang selain barang yang seharusnya ia bayar. Dengan kata lain, daftar harga memungkinkan barang lain berlaku sebagai alat pembayaran utang.

Kata kunci: Mesopotamia, zaman Perunggu, pemerintah, uang

Klasifikasi JEL: N15; N25; N45

1 Pendahuluan

Catatan sejarah menunjukkan tahap sebelum uang adalah utang (Hudson, 2004, p. 99). Dengan menelusuri sejarah uang dengan bermula dari utang, semua uang sebenarnya adalah piutang (Mitchell-Innes, 2004, p. 42).

Berarti uang adalah utang bagi penerbit uang tersebut. Dan uang adalah piutang bagi pemegang uang tersebut. Setiap orang bisa menerbitkan uang. Tetapi, tidak semua orang bisa mendarkan uang.

Dasar pembentukan hubungan kreditur-debitur dalam penerbitan uang adalah kegiatan jual-beli (Mitchell-Innes, 2004, p. 31).

Seseorang menjadi debitur dengan membeli. Dan seseorang menjadi kreditur dengan menjual.

Catatan sejarah juga menunjukkan kedudukan pemerintah pada masa lalu adalah kreditur (Hudson, 2004, p. 107). Pemerintah memiliki piutang ke masyarakat dari penyewaan tanah, hewan, atau bengkel. Pemerintah juga memiliki piutang dari biaya-biaya penggunaan sarana umum yang dikenakan ke masyarakat.

Sedangkan, kedudukan pemerintah pada saat ini adalah debitur. Hal ini mudah dilihat dari penerbitan surat utang negara oleh pemerintah. Pemerintah menerbitkan surat utang dengan alasan untuk mendapat dana belanja negara. Bila penerbitan surat utang ini dalam mata uang negara lain, berutang tidak ada masalah karena pemerintah tidak punya kendali atas mata uang asing tersebut.

Namun, bila penerbitan surat utang ini dalam mata uang terbitan negara itu sendiri, berutang jadi bermasalah karena ada kekeliruan berpikir. Kekeliruan ini adalah negara yang menerbitkan mata uang sendiri memiliki kendali penuh di dalam negeri atas mata uangnya tersebut. Hanya ada satu keadaan yang mengharuskan negara penerbit mata uang berutang dalam mata uangnya sendiri. Keadaan tersebut adalah negara mengaitkan jumlah penerbitan uangnya dengan jumlah suatu barang yang jumlahnya terbatas. Keadaan ini termasuk negara yang mengaitkan jumlah penerbitan uangnya dengan jumlah mata uang asing.

Saya akan membuat satu cerita tentang perubahan kedudukan negara dari kreditur menjadi debitur. Cerita ini hanya meng-

hubungkan dua titik. Perubahan dari negara sebagai kreditur menjadi negara sebagai debitur. Cerita ini juga tidak mencakup cerita semua uang di semua tempat di semua waktu. Saya hanya bercerita tentang salah satu penjelasan perubahan kedudukan negara dari kreditur ke debitur bisa terjadi.

Dalam tulisan ini saya hanya bercerita tentang kedudukan pemerintah sebagai kreditur di daerah Mesopotamia pada zaman Perunggu. Kedudukan sebagai kreditur ini memungkinkan pemerintah membuat uang. Saya juga hanya menulis dalam bahasa Indonesia karena tulisan ini saya buat untuk menambah pengetahuan siswa di Indonesia.

2 Masyarakat harus punya 4 kemampuan agar uang beredar luas

Uang adalah piutang bagi pemegangnya. Dan uang adalah utang bagi penerbitnya. Utang-piutang ini muncul dari kegiatan jual-beli. Kegiatan jual-beli melalui utang-piutang ini sudah terjadi sejak lama; jauh sebelum ada barter. (Hudson, 2004, p. 119).

Setiap orang bisa menerbitkan uang sendiri. Tetapi, hanya sebagian orang yang bisa mengedarkan uang terbitan mereka. Salah satu pihak yang bisa mengedarkan uang terbitan mereka adalah negara. Negara bisa mengedarkan uang karena kehidupan masyarakat di negara tersebut sudah mencapai taraf tertentu.

Catatan sejarah menunjukkan uang yang beredar secara luas muncul pertama kali pada masa zaman Perunggu (4500-1200 sebelum Masehi) di daerah Mesopotamia. Masyarakat Mesopotamia pada

saat itu sudah memiliki kemampuan untuk menggunakan utang-piutang secara teratur. Kemampuan tersebut terdiri dari empat bagian (Hudson, 2018, p. 55).

Pertama, tulisan. Masyarakat harus memiliki kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan ini penting untuk mencatat siapa berutang kepada siapa. Harus ada cara agar orang lain bisa mengetahui siapa debitur dan siapa kreditur dalam utang-piutang. Cara ini adalah seseorang mencatat utang-piutang tersebut.

Kedua, pengukuran. Masyarakat juga harus memiliki kemampuan menghitung dan mengukur. Kemampuan ini penting untuk menentukan berapa jumlah utang dan kapan jatuh tempo. Harus ada cara agar orang lain bisa mengetahui berapa banyak jumlah yang diutang, bagaimana menghitung jumlah tersebut, dan berapa lama sebelum utang tersebut harus dibayar. Cara ini adalah seseorang menghitung dengan cara yang sudah disepakati.

Ketiga, daftar harga. Masyarakat juga harus memiliki kemampuan menyetarakan dua barang berbeda. Kemampuan ini penting untuk menentukan apa saja yang bisa dipakai debitur untuk melunasi utang. Harus ada cara agar debitur bisa membayar tanpa harus menggunakan barang yang sama dengan barang yang debitur terima dari kreditur. Cara ini adalah seseorang membuat daftar harga barang. Berapa barang yang diperlukan untuk memiliki nilai setara satu barang lain.

Dan keempat, pemerintahan. Masyarakat juga harus memiliki kepastian dalam menulis, mengukur, dan mengetahui harga. Cara

menulis harus tersebar luas di masyarakat, baik masyarakat setempat maupun masyarakat di daerah lain. Cara mengukur juga harus sama di satu tempat dengan di tempat lain. Dan daftar harga juga harus berlaku tetap dalam jangka waktu yang cukup lama. Cukup bagi masyarakat untuk menggunakan daftar harga tersebut tanpa ada pengecualian. Semua hal itu hanya bisa dilakukan bila ada pemerintah yang kuat dan stabil. Pemerintah harus kuat agar bisa menetapkan cara membaca, menulis, mengukur, dan membuat daftar harga yang konsisten di wilayah kedaulatan pemerintah tersebut. Pemerintah juga harus stabil agar cara-cara tersebut bisa digunakan dalam jangka waktu lama. Dengan kata lain, masyarakat membutuhkan pemerintah agar ada keseragaman di masyarakat.

3 Tataan masyarakat menentukan kemampuan masyarakat

Kemunculan empat kemampuan pengedaran uang di masyarakat memerlukan masyarakat berada dalam tataan tertentu. Secara umum, masyarakat Mesopotamia pada zaman Perunggu bisa dibagi menjadi dua kelompok (Hudson, 2002, p. 17) (Hudson, 2004, p. 104).

Pertama, pemerintah. Pemerintah ini juga bisa dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, istana. Istana adalah tempat penguasa pada saat itu mengatur wilayah kerajaannya. Penguasa bertugas membuat aturan dan memberikan perintah. Kedua, kuil. Kuil adalah tempat pengurus menata kerajaan. Pengurus bertugas menjalankan aturan dan melaksanakan perintah penguasa.

Kedua, rumah tangga perdesaan. Rumah tangga menyediakan tenaga kerja dan tentara untuk kerajaan. Kelompok ini bisa dilihat sebagai kelompok rakyat biasa.

Kedua kelompok tersebut memiliki hubungan yang cukup seimbang (Hudson, 2002, p. 17). Istana memiliki tanah dan sumber daya lain seperti hewan ternak dan bengkel. Istana bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Istana menyewakan tanah dan bengkel tersebut ke rumah tangga dalam bentuk bagi hasil. Istana juga mengenakan biaya untuk penggunaan bibit, air, dan hewan untuk mengolah lahan tersebut. Istana juga mengenakan biaya untuk keperluan bengkel seperti bulu domba untuk pembuatan kain wol.

Kuil juga bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri melalui tanah yang mereka miliki. Selain itu, kuil menjalankan tugas-tugas kemasyarakatan seperti mengurus anak-anak yatim piatu korban perang dan para janda (Hudson, 2002, p. 12). Mereka kemudian bekerja untuk kuil dengan membuat kerajinan tangan untuk dijual ke negara lain. Kuil menggunakan jasa para pedagang untuk mengekspor hasil kerajinan tersebut. Dan sebagai gantinya, para pedagang membawa batu, kayu, dan mineral lain dari luar negeri (Hudson, 2002, p. 12).

Rumah tangga Juga bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Mereka mampu menghasilkan sendiri bahan pangan, kain, dan kerajinan tangan yang mereka gunakan sehari-hari dalam jumlah yang cukup. Mereka juga bisa menyewa lahan dan bengkel dari is-

tana. Dan mereka mendapatkan keperluan lahan dan keperluan bengkel dari istana.

Istana tidak mengenakan pajak ke rumah tangga karena istana mampu mandiri. Istana tidak perlu serta merta menetapkan rumah tangga memiliki utang ke Istana. Selain itu, istana memungut biaya untuk keperluan yang digunakan rumah tangga agar rumah tangga bisa hidup mandiri. Dan biaya ini dibayarkan pada waktu-waktu tertentu. Seperti rumah tangga melakukan pembayaran pada waktu panen untuk pembayaran penggunaan lahan dan keperluan untuk mengolah lahan.

Dengan kata lain, istana, kuil, dan rumah tangga mampu ber-swasembada. Istana bertindak sebagai kreditur dalam hal pemilikan sumber daya. Kuil bertindak sebagai kreditur dalam hal perdagangan luar negeri. Dan rumah tangga bertindak sebagai debitur dalam penggunaan kebutuhan hidup dari istana.

4 Pemerintah membuat uang agar masyarakat teratur

Negara adalah kreditur dan swasta adalah debitur pada zaman Perunggu di wilayah Mesopotamia. Negara menyediakan sesuatu ke swasta. Swasta kemudian membayar biaya penggunaan sesuatu tersebut ke negara. Negara tidak menuntut pembayaran saat itu juga. Swasta membayar penggunaan tersebut di kemudian hari.

Pada pandangan uang adalah utang, uang adalah utang bagi penerbitnya dan uang adalah piutang bagi pemegangnya. Berarti negara memegang uang karena negara memiliki piutang ke swasta. Dan swasta menerbitkan uang karena swasta berutang ke negara.

Tetapi, swasta menerbitkan uang bukan berarti swasta membuat uang.

Saya mengartikan kata "menerbitkan" berbeda dari kata "membuat". Saya menggunakan kata "menerbitkan" untuk menggambarkan sifat seseorang. Seseorang menerbitkan uang saat orang tersebut berutang kepada orang lain. Ia menerbitkan uang saat ia menjadi debitur. Saat seseorang menjadi debitur, ada orang lain yang menjadi kreditur. Seseorang selalu bisa menerbitkan uang selama ada orang lain yang mau menjadi krediturnya. Sifat "menerbitkan" ini juga berlaku untuk sekelompok orang. Seperti saat negara menerbitkan surat utang negara.

Sedangkan saya menggunakan kata "membuat" untuk menggambarkan sifat sekelompok orang. Uang terbitan seseorang pasti bisa beredar. Tetapi, peredaran uang tersebut terbatas. Seperti pada kejadian utang-piutang saat debitur atau kreditur meninggal. Utang atau piutang tersebut kemudian jatuh ke tangan ahli waris debitur atau kreditur. Dengan kata lain, uang beredar selama debitur dan kreditur saling mengenal.

Agar uang bisa beredar tanpa kreditur dan debitur saling mengenal satu sama lain, masyarakat perlu memiliki kesamaan cara pandang tentang hubungan utang-piutang. Kesamaan ini dimulai dari penggunaan aksara untuk menulis dan membaca catatan utang-piutang. Kemudian perlu ada kesamaan dalam menghitung waktu untuk mengetahui kapan utang-piutang jatuh tempo. Juga perlu ada kesamaan menimbang besaran, baik untuk menimbang dua kumpulan barang yang sama maupun untuk menimbang kesamaan dua kumpulan

barang berbeda. Terakhir, kesamaan-kesamaan tadi harus berlangsung tetap dan juga berlangsung dalam jangka waktu lama. Tujuan semua kesamaan-kesamaan itu dibuat agar ada kepastian di dalam masyarakat (Hudson, 2002, p. 17).

Satu orang tidak bisa menjaga kepastian itu di dalam masyarakat. Perlu ada usaha dari banyak orang agar tetap ada kepastian di masyarakat. Salah satu kelompok orang yang punya kemampuan tersebut dan bisa bertahan dalam jangka waktu lama adalah negara.

Di Mesopotamia pada masa zaman Perunggu, negara berupa kerajaan. Istana dan kuil bersama-sama mengatur negara. Istana dan kuil menetapkan satu unit logam perak setara dengan jatah barli untuk satu orang selama sebulan (Hudson, 2004, p. 99, 111). Istana dan kuil menggunakan kesetaraan ini untuk menghitung pembayaran utang ke istana dan kuil. Kesetaraan perak dan barli ini kemudian dipakai untuk mengukur kesetaraan dengan barang-barang lainnya dalam pembayaran utang ke istana dan kuil. Hasil dari serangkaian kesetaraan antarbarang ini adalah sebuah daftar harga. Masyarakat kemudian menggunakan daftar harga ini untuk menyederhanakan kegiatan utang-piutang di antara mereka.

Usaha masyarakat Mesopotamia dalam membuat kesamaan-kesamaan tersebut memungkinkan istana dan kuil untuk membuat daftar harga barang. Masyarakat menggunakan daftar harga ini dalam membayar utang mereka ke istana dan kuil. Istana dan kuil mampu menjaga daftar harga tersebut tetap dalam jangka waktu lama. Dalam keadaan tertentu, harga-harga di masyarakat bisa

berubah dari harga yang ditetapkan oleh istana dan kuil (Hudson, 2002, p. 24).

Sekilas, daftar harga yang dibuat istana dan kuil adalah uang. Seseorang bisa membayar utangnya ke istana dan kuil menggunakan daftar harga tersebut. Bila ia tidak memiliki barang yang seharusnya ia bayar, ia bisa menggantinya dengan barang lain sesuai nilai dalam daftar harga tersebut.

Atau barang yang dipakai untuk membayar utang adalah uang seperti dalam cerita uang barang. Di sini, perak bisa dipakai untuk membayar utang. Tetapi, perak di sini adalah perak dalam berat tertentu, bukan koin perak.

Namun, daftar harga atau barang tersebut bukan uang. Hal ini karena pembuat daftar harga itu adalah istana dan kuil. Dan kedudukan istana dan kuil adalah kreditur. Uang dari sisi kreditur adalah piutang.

Daftar harga di sini berguna untuk membantu debitur membayar utangnya. Bila debitur tidak memiliki barang yang ia janjikan pada saat utangnya jatuh tempo, ia bisa menggunakan barang lain di daftar harga sebagai penggantinya. Tentu saja kreditur harus menyetujui perubahan barang tersebut. Tetapi, untuk utang-piutang ke istana dan kuil, daftar harga itu sudah menunjukkan persetujuan istana dan kuil. Piutang yang dimiliki istana dan kuil tidak berubah. Mereka tetap punya hak untuk menagih debitur. Utang debitur juga tidak berubah. Ia tetap punya kewajiban untuk membayar istana dan kuil. Hanya saja, de-

bitur punya pilihan barang yang dapat digunakan untuk membayar utangnya.

Berarti, istana dan kuil tidak menerbitkan uang. Mereka tidak berutang kepada siapa pun. Istana dan kuil adalah kreditur. Istana dan kuil memiliki tagihan ke rumah tangga dari penyewaan lahan, hewan, dan bengkel.

Namun, istana dan kuil membuat uang. Mereka membuat daftar harga. Mereka juga membentuk masyarakat agar istana dan kuil dapat membuat daftar harga tersebut. Dan mereka menjaga keadaan masyarakat agar masyarakat bisa menggunakan daftar harga tersebut dalam jangka waktu lama.

Dengan kata lain, saat sekelompok orang membuat uang, saya menyatakan kelompok tersebut mengatur keadaan masyarakat agar ada kepastian hubungan utang-piutang dalam masyarakat. Kepastian ini berlaku untuk pembentukan hubungan utang-piutang maupun dalam pelunasan utang-piutang.

5 Masyarakat memiliki dua cara penggunaan uang

Pada hubungan utang-piutang, biasanya debitur berutang suatu barang kepada kreditur. Debitur memiliki kewajiban untuk memberikan barang tersebut kepada kreditur pada saat jatuh tempo. Ada tiga cara bagi debitur menunaikan kewajibannya untuk menyerahkan barang ke kreditur.

Pertama, debitur menyerahkan barang yang ia janjikan. Misalnya, debitur berjanji menyerahkan lima kilogram gula dalam waktu

dua bulan. Kemudian debitur menyerahkan lima kilogram gula tersebut saat jatuh tempo. Cara pelunasan seperti ini tidak dianggap sebagai pelunasan utang menggunakan uang. Saya sependapat dengan pandangan ini.

Kedua, debitur menyerahkan barang lain yang kreditur mau terima sebagai pelunasan utang. Misal, debitur berjanji menyerahkan lima kilogram gula dalam waktu dua bulan. Kemudian debitur menyerahkan enam kilogram beras pada saat jatuh tempo dan kreditur menerima beras tersebut. Cara pelunasan seperti ini biasanya juga tidak dianggap sebagai pelunasan utang menggunakan uang.

Cara agar pelunasan melalui penggantian barang ini bisa dianggap sebagai pelunasan menggunakan uang adalah saat seseorang bisa membayar utangnya ke pemerintah menggunakan barang tersebut. Dalam contoh pelunasan menggunakan beras tadi, pemerintah menerima pembayaran dalam bentuk beras. Sepertinya tidak masuk akal kalau pemerintah mau menerima pembayaran menggunakan beras. Misal, pemerintah menerima beras sebagai alat untuk membayar pajak penghasilan. Tetapi, kalau beras tersebut diganti dengan emas batangan atau koin emas, sepertinya tidak ada masalah kalau pemerintah mau menerima pembayaran tersebut. Apalagi kalau pembayaran emas seperti ini terjadi pada masa dunia menggunakan sistem standar emas.

Ketiga, debitur menyerahkan piutang ke kreditur dengan nilai yang sama dengan utangnya ke kreditur. Misal, debitur berjanji menyerahkan lima kilogram gula dalam waktu dua bulan. Ke-

mudian debitur menyerahkan voucher untuk lima kilogram gula di toko langganan kreditur pada saat jatuh tempo dan kreditur menerima voucher tersebut. Cara pelunasan seperti bisa dianggap sebagai pembayaran menggunakan uang menurut sebagian orang. Mereka menganggap semua yang bisa dipakai untuk belanja adalah uang. Karena voucher bisa dipakai untuk belanja, voucher tersebut adalah uang.

Sedangkan sebagian lain tidak menganggap voucher sebagai uang. Voucher tersebut bukan uang karena hanya bisa dipakai sesuai tulisan di voucher. Di contoh pembayaran utang tadi, voucher hanya bisa dipakai untuk membeli lima kilogram gula. Voucher tersebut tidak bisa dipakai untuk membeli beras atau minyak goreng.

Namun, dalam pandangan uang adalah utang, semua piutang adalah uang bagi pemegang piutang tersebut. Karena debitur dan kreditur bukan penerbit voucher, mereka bisa menggunakan hak tagih pada voucher tersebut. Mereka bisa menagih pencairan voucher ke penerbit voucher. Berarti voucher tersebut adalah uang.

Kembali ke daerah Mesopotamia pada zaman Perunggu, masyarakat Mesopotamia menggunakan tiga cara pelunasan utang tersebut. Cara pertama digunakan sebagai pembayaran bagi hasil sewalahan ke istana dan kuil. Istana dan kuil mendapat sepertiga hasil panen dari lahan yang disewakan. Penentuan berapa jumlah sepertiga tersebut dalam bentuk hasil panen sudah ditentukan berdasarkan hasil panen yang biasa dihasilkan pada lahan

tersebut. Bila hasil panen kurang dari prakiraan, penyewa lahan berutang kekurangannya kepada istana dan kuil.

Cara kedua digunakan sebagai pembayaran biaya dan denda ke istana dan kuil. Istana dan kuil sudah membuat daftar harga dengan perbandingan utama adalah perbandingan antara jumlah perak dengan jumlah barli. Dari perbandingan utama tersebut, istana dan kuil membuat daftar harga untuk barang-barang lain. Daftar ini membuat masyarakat dapat membayar utang menggunakan barang-barang yang tersedia bagi mereka.

Cara ketiga digunakan sebagai pembayaran antarpedagang (Hudson, 2002, p. 49). Para pedagang Assyria menggunakan cara ini sebagai pembayaran sesama mereka. Lempeng tanah liat yang mereka gunakan untuk mencatat utang-piutang tidak mencantumkan nama jelas kreditur. Sehingga pemegang lempeng tanah liat bisa menagih ke debitur menggunakan lempeng tersebut.

6 Penutup

Setiap orang bisa menerbitkan uang. Uang adalah utang bagi penerbitnya. Dan uang adalah piutang bagi pemegangnya. Pada zaman Perunggu di Mesopotamia, hubungan utang-piutang ini juga berlangsung. Pada masa ini, masyarakat Mesopotamia bisa dibagi menjadi tiga kelompok: istana, kuil, dan rumah tangga perdesaan.

Istana dan kuil bertindak sebagai pemerintah dan mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Istana tidak menarik pajak dari masyarakat. Tetapi, istana dan kuil menarik biaya

penggunaan bibit, irigasi, dan hewan pekerja. Rumah tangga perdesaan juga mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Mereka juga membutuhkan bibit, irigasi, dan hewan pekerja dari istana. Mereka membayar biaya penggunaan itu dari hasil panen mereka.

Di sini, istana dan kuil bertindak sebagai kreditur. Dan rumah tangga perdesaan bertindak sebagai debitur. Agar masyarakat bisa membayar utang ke istana dan kuil, istana menyebarkan pengetahuan tentang menulis dan menghitung. Istana juga membuat daftar harga baku yang menampilkan beragam barang yang bisa dipakai untuk membayar utang ke istana.

Seseorang menerbitkan uang saat orang tersebut berutang ke istana dan kuil. Dan istana dan kuil membuat uang saat mereka mengumumkan daftar kesetaraan barang untuk pembayaran utang ke mereka. Saya perlu membedakan kata "menerbitkan" dari kata "membuat" di sini. Setiap orang bisa menerbitkan uang. Tetapi, perlu ada pihak yang memungkinkan debitur membayar utangnya tanpa perlu menggunakan barang yang debitur janjikan. Pilihan pembayaran ini membuat peredaran sejumlah uang semakin luas. Pilihan pembayaran ini juga membuat harga-harga tetap dalam jangka waktu lama.

Berarti, sejarah menunjukkan dua hal. Pertama, pemerintah merupakan lembaga yang membuat uang. Kedua, perlu ada lembaga yang menjaga kestabilan harga. Lembaga-lembaga ini seharusnya satu lembaga yang sama agar keadaan masyarakat tetap teratur.

7 Sumber

- Hudson, M. (2002). Reconstructing the Origins of Interest-Bearing Debt and the Logic of Clean Slates. Di M. H. A. M. V. D. Mieroop (Ed.), *Debt and Economic Renewal in the Ancient Near East* (hal. 7-58). Bethesda, Maryland: CDL.
- (2004). The Archaeology of Money: Debt versus Barter Theories of Money's Origins. Di L. R. Wray (Ed.), *Credit and State Theories of Money: The Contributions of A. Mitchell Innes* (hal. 99-127). Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- (2018). *... and forgive them their debts: Lending, Foreclosure and Redemption from Bronze Age Finance to the Jubilee Year*. Dresden: ISLET.
- Mitchell-Innes, A. (2004). What is Money?. Di L. R. Wray (Ed.), *Credit and State Theories of Money: The Contributions of A. Mitchell Innes* (hal. 14-49). Cheltenham, UK: Edward Elgar.